

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606905>

УДК 631.372

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

С.В. Михайлов,

аспирант, кафедра промышленная теплоэнергетика и теплотехника,
профиль специальности «Энергетические системы и комплексы»

В.А. Седнин,

д.т.н., проф.,
БНТУ,
г. Минск

Аннотация: В статье рассмотрены различные виды альтернативных моторных топлив. Приведены основные достоинства и недостатки отдельных видов альтернативных источников энергии, обозначены области их применения. Также рассмотрены различные модели тракторов, использующие альтернативное топливо. Даны основные оценки техническим проблемам при переводе сельскохозяйственной техники на альтернативные источники топлива. Сделан вывод о целесообразности перевода автотракторной техники для работы на альтернативных источниках энергии.

Ключевые слова: сельское хозяйство, трактора, двигатели внутреннего сгорания, альтернативное топливо, метан, электроэнергия, водород

PROSPECTS FOR THE USE OF ALTERNATIVE FUELS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES OF AGRICULTURAL MACHINERY

S.V. Mikhailov,

post-graduate student, Department of Industrial Thermal Power
Engineering and Heat Engineering, specialty profile «Energy systems and
complexes»

V.A. Sednin,

Doctor of Technical Sciences, Professor,
BNTU,
Minsk

Annotation: The article discusses various types of alternative motor fuels. The main advantages and disadvantages of certain types of alternative energy sources are given, and the areas of their application are indicated. Various tractor models using alternative fuels are also considered. The main assessments of technical problems in the transfer of agricultural machinery to alternative fuel sources are given. It is concluded that it is advisable to transfer automotive equipment to work on alternative energy sources.

Keywords: agriculture, tractors, internal combustion engines, alternative fuels, methane, electricity, hydrogen

Сельское хозяйство активно эволюционирует, стремясь автоматизировать процессы с помощью техники, как автотранспорта, так и тракторов. Эффективность работы такого оборудования напрямую связана с их экономичностью и экологичностью. Основой для работы машин служат дизельные двигатели внутреннего сгорания, на топливо для которых уходит до 30 % расходов. Переход на альтернативные, более доступные, источники топлива может значительно сократить эти затраты. Также, учет экологических стандартов и минимизация вреда окружающей среды от работы сельхозмашин требуют внедрения экологически чистых топлив.

Активизация обновления сельскохозяйственной техники, уже используемой на различных агропромышленных предприятиях, с целью использования альтернативных видов топлива, может ускорить экологический и экономический прогресс. Замена топлива требует инновационных исследований для оптимизации двигателей, что обеспечит эффективность и сокращение вредных выбросов. Адаптация техники под местные условия Республики Беларусь поможет снизить расходы и экологический ущерб от работы машин.

Ведущей экологически чистой альтернативой дизелю в агропромышленности становится метан. Этот газ, будь то в сжатом или жидком состоянии, обходится значительно дешевле традиционного жидкого топлива. Применение метана снижает вредные выбросы,

включая CO₂, в несколько раз по сравнению с обычным топливом, оказывая положительное влияние на экологию [1-4].

Производители сельскохозяйственной техники, такие как AGCO и CNH Industrial, становятся лидерами в создании передовых двигателей. Они внедряют двигатели на метане, которые работают при повышенной степени сжатия, обеспечивая более эффективную и экологичную работу. Примеры их новаторства включают: AGCO представляет трактор Valtra Dual Fuel, развивающий мощность до 160 л. с.; CNH Industrial выпускает модель T6, способную достигать 180 л. с.

Рисунок 1 – Трактор колесный T 7.270 AC MethanePower. (фото с официального сайта New Holland)

Помимо этого, New Holland вместе с британской компанией Bennamann разработали экологически чистый трактор T7, работающий на сжиженном биометане (рис. 1), произведенном из отходов сельскохозяйственного производства. Это направление, в котором CNH Industrial, получив контроль над Bennamann, активно продвигается, способствует высокой экологичности агротехники за счет использования возобновляемых источников топлива [5].

Электроэнергия занимает второе место среди инновационных решений для питания сельхозтехники. Ранее эксперты сомневались в ее эффективности из-за ограниченного времени работы устройств на аккумуляторах. Тем не менее, преимущества использования электрических двигателей, такие как снижение затрат и положительный экологический эффект, стали очевидны. Главные минусы – это

потребность в регулярной зарядке и сложности с доступностью технологий.

Электродвигатели, работающие за счет электромагнетизма, превращают электрику в движение. Ведущие фирмы, включая H2Trac и Fendt, сосредоточены на создании электрифицированных тракторов. Водород, выделяющийся своей чистотой, занимает важную позицию в агротехнике, обещая экологичный прогресс в этой области.

Топливные элементы на водороде устанавливаются вместе с электромоторами для повышения топливной эффективности в 2-3 раза по сравнению с нефтепродуктами. Примером техники, работающей на водороде, служит трактор NH₂ от New Holland, созданный при участии FIAT на базе модели T6.140.

Тихий агротехнический аппарат NH₂ оборудован тремя энергетическими модулями водородного типа, общей мощностью 135 лошадиных сил. Одна секция предназначена для передвижения, другая задействована в работе с аграрными приспособлениями через гидросистему. Водород, используемый в качестве топлива, сжат до 350 атм. и хранится в емкости на 8,2 кг., что позволяет машине функционировать в автономном режиме до трех часов [6, 7].

В 2020-м Китай представил инновацию в агротехнике – автоматизированный трактор ET504-H на водороде. Это агрегат с топливными элементами, дополненный литий-ионным аккумулятором для дополнительной энергии при тяжелой работе. Трактор оснащен электромоторами для управления колесами и агрегатами, работает до 4 часов без подзарядки, а заправка занимает всего 5 минут [8].

Множество компаний исследуют использование водорода в агротехнике. Примером служит трактор Valtra H202, представленный в 2020 году, который управляется удаленно и работает на водородном топливе. Топливные элементы объединяют водород с атмосферным кислородом, при этом водород сохраняется в алюминиевых емкостях под давлением. Реализация проекта ожидается к 2040 году [9].

Несмотря на очевидные экологические преимущества альтернативных видов топлива для двигателей, есть серьезные инфраструктурные, экономические и технические сложности. Инфраструктурные вызовы связаны с необходимостью создания новых заправочных станций или адаптации уже имеющихся под альтернативные виды энергоносителей. Экономическая составляющая

заключается в первоначальных инвестициях для перевода парка машин на новый вид топлива и стимулах для производителей сельхозпродукции. Технические проблемы заключаются в модификации двигательной системы под альтернативное топливо; также следует учитывать специфические требования к обслуживанию этих систем.

Важно отметить, что разработка новых моделей двигателей поддерживается не только производителями автомобилей или агропечтехники; она также зачастую финансируется правительственными программами по поддержке экологически чистых видов энергии. Применение альтернативного топлива в двигателях внутреннего сгорания это будущее для устойчивого развития агросектора. Такие решения помогут не только минимизировать экологический отпечаток от работы сельскохозяйственной техники, но и обеспечить долгосрочную экономическую выгоду за счет повышения эффективности работы машин и использования возобновляемых энергоносителей.

Список литературы

[1] Тракторы и автомобили. Практикум: учебно-методическое пособие: в 4 ч. / Г.И. Гедроить [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2023. Ч. 1. 196 с.

[2] Плотников С.А. Расширение многотопливности автотракторного дизеля при использовании альтернативных топлив / С.А. Плотников, А.Н. Карташевич, М.В. Смольников, П.Н. Черемисинов // Известия МГТУ «МАМИ». – 2019. № 3 (41). 66-72 с.

[3] Карташевич А.Н. Устройство тракторов: учебник / А.Н. Карташевич [и др.]; под ред. А.Н. Карташевича. // 2-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2020. 463 с.

[4] Плотников С.А. Разработка технологий применения нетрадиционных топлив в дизелях / С.А. Плотников, А.Н. Карташевич, Е.Г. Зыков, Н.Ю. Кутергин // Вестник НГИЭИ. – 2023. № 2 (141). 7-18 с. DOI: 10.24412/2227-9407-2023-2-7-18.

[5] New Holland представил трактор T7 Methane Power LNG, работающий на СПГ [Электронный ресурс] – URL:

<https://glavpahar.ru/news/new-holland-predstavil-traktor-t7-methane-power-lng-rabotayushchiy-na-spg> (дата обращения: 30.05.2024).

[6] New Holland's NH2 Hydrogen Fuel cell tractor [Электронный ресурс] – URL: <https://newatlas.com/new-holland-nh2-hydrogen-powered-tractor/11171/> (дата обращения: 30.05.2024).

[7] New holland. Official website [Электронный ресурс] – URL: <https://agriculture.newholland.com/pl-pl/europe> (дата обращения: 30.05.2024).

[8] Трактор на водороде: обратный отчет. [Электронный ресурс] – URL: <https://direct.farm/post/traktor-na-vodorode-obratnyu-otschet-9826>. (дата обращения: 30.05.2024).

[9] Autonomous Self Driving Farm Tractor Concept Valtra H202. [Электронный ресурс] – URL: <https://icreated.com/autonomous-farm-tractor-concept-valtra/>. (дата обращения: 03.06.2024).

Bibliography (Transliterated)

[1] Sokhatyuk P.V. Prospects for the use of adsorbed natural gas in mobile transport systems / P.V. Sokhatyuk, A.A. Kurilkin, A.V. Shkolin [Text] // Innovative potential of science development in the modern world: technologies, innovations, achievements. – Ufa: Scientific Research Center Bulletin of Science, 2024. 206-209 p.

[2] Tsivadze A.Yu. Promising adsorption batteries of natural gas for vehicles [Text] / A.Yu. Tsivadze, O.E. Aksyutin, A.G. Ishkov et al. // Transport on alternative fuels. – 2020. Т. 69. No. 3. 29-36 p.

[3] ARPA-E. CHANGING WHAT'S POSSIBLE. Move Program Overview [Electronic resource] – URL: https://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/documents/files/MOVE_ProgramOverview.pdf (access date: 05.29.2024)

[4] Balathanigaimani M.S. Adsorption of Methane on Novel Corn Grain-Based Carbon Monoliths [Text] / M.S. Balathanigaimani, W.-G. Shim, J.-W. Lee, H. Moon // Microporous and Mesoporous Materials. – 2009. Vol. 119.No. 1-3. 47-52 p.

[5] Bagheri N. Adsorption of methane on corn cobs based activated carbon [Text] / N. Bagheri, J. Abedi // Chemical Engineering Research and Design – 2011. No. 89 (10). 2038-2043 p.

[6] Zhang T. Grain-based activated carbons for natural gas storage [Text] / T. Zhang, W.P. Walawender, L.T. Fan // *Bioresource Technology*. – 2010. No. 101. 1983-1991 r.

[7] Bezerra D.P. Adsorption of CO₂ on nitrogen-enriched activated carbon and zeolite 13X [Text] / D.P. Bezerra, R.S. Oliveira, R.S. Vieira, Jr. C.L. Cavalcante, D.C.S. Azevedo // *Adsorption*. – 2011. No. 17(1). 235-246 rub.

[8] Strizhenov E.M. Low-temperature adsorption of methane on microporous AU-1 carbon adsorbent [Text] / E.M. Strizhenov, A.V. Shkolin, A.A. Fomkin, V.A. Sinitsyn, A.A. Zherdev and others. // *Physicochemical Processes at the Interfaces*. – 2014. Vol. 50. 15-21 p.

[9] Policicchio A. Higher methane storage at low pressure and room temperature in new easily scalable large-scale production activated carbon for static and vehicular applications [Text] / A. Policicchio, E. Maccallini, R.G. Agostino, F. Ciuchi, A. Aloise, G. Giordano // *Fuel*. – 2013. No. 104.813-821 p.

[10] Djeridi W. High pressure methane adsorption on microporous carbon monoliths prepared by olives stones [Text] / W. Djeridi, A. Ouederni, A.D. Wiersum, P. L. Llewellyn, L. El Mir // *Materials Letters*. – 2013. Vol. 99. 184-187 p.

[11] Quinn D.F. Carbons Suitable for Medium Pressure (6.9 MPa) Methane Storage [Text] / D.F. Quinn, Ragan S. // *Adsorption Science & Technology*. – 2000. Vol. 18. Iss. 6. 515-527 p.

© С.В. Михайлов, В.А. Седнин, 2024

Поступила в редакцию 14.05.2024

Принята к публикации 06.06.2024

Для цитирования:

Михайлов С.В., Седнин В.А. Перспективы использования альтернативного топлива в двигателях внутреннего сгорания сельскохозяйственной техники // *Инновационные научные исследования*. 2024. № 6-1(43). С. 31-37. URL: <https://ip-journal.ru/>